

Yakuniy natijalar shuni ko'rsatadiki, yoshlar ongida barqaror axloqiy me'yorlarni shakllantirish uchun oila va mahalla tarbiyasini kuchaytirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'un yetkazish, shuningdek, zamonaviy metodik yondashuvlardan samarali foydalanish zarur. Bu esa yoshlarni ijtimoiy hayotda mas'uliyatli, halol, vijdonli va barkamol inson sifatida tarbiyalashga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmadov Sherzod Zokirovich. Milliy qadriyatlar va axloqiy qarashlar uyg'unligi. Ilm sarchashmalari. 2025. 1-son. 41-43-b.
2. Kuyliyev Bobur Tulkinovich. Global axborot makonida mem va simbolika: ma'naviy-siyosiy kontekst. Ilm sarchashmalari. 2025. 1-son. 39-41-b.
3. Rozimurodov Siroj Madatovich. Mahalla va oila – shaxs axloqiy ongining shakllanishida ijtimoiy makon sifatida. Tamaddun nuri jurnali. 2025.68-72-b.
4. Mahfurat Muhammadjon qizi. Yapon madaniyatida diniy-falsafiy tafakkurning o'rni. Tamaddun nuri jurnali. 2025.12-14-b.

TARBIYA FANIDA HUQUQIY TARBIYANING YANGI TAHRIRDAGI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILISHI

Ibroximov Dostonbek Rustam o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti
Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va
huquq ta'limi kafedrasi assistant o'qituvchisi
ibrohimdoston@gmail.com +998916096260

Annotatsiya.

Mazkur maqolada huquqiy tarbiyaning tarbiya tizimidagi o'rni, uning o'qituvchilar faoliyatida tutgan ahamiyati hamda yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida huquqiy ong va madaniyatni rivojlantirishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, yosh avlodni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalashning zamonaviy yondashuvlari va amaliy shakllari yoritiladi.

Kalit so'zlar: tarbiya, huquqiy tarbiya, konstitutsiya, huquqiy madaniyat, fuqarolik tarbiyasi, o'qituvchi, ma'naviy-ma'rifiy faoliyat.

Аннотация

В данной статье анализируется роль правового воспитания в системе воспитания, его значение в деятельности учителей, а также педагогические основы развития правосознания и культуры на основе Конституции Республики Узбекистан в новой редакции. При этом освещаются современные подходы и практические формы воспитания подрастающего поколения в духе уважения к законам.

Ключевые слова: воспитание, правовое воспитание, Конституция, правовая культура, гражданское воспитание, педагогическая, духовно-просветительская деятельность.

Annotation

This article analyzes the role of legal education in the educational system, its importance in the activities of teachers and the pedagogical foundations of the development of legal consciousness and Culture on the basis of the Constitution of the Republic of Uzbekistan in the new edition. At the same time, modern approaches and practical forms of educating the younger generation in the spirit of respect for the law are illuminated.

Keywords: upbringing, legal education, constitution, legal culture, civil education, teacher, spiritual and educational activity.

Kirish

Jamiyat taraqqiyotining asosi inson va uning huquqlarini himoya qilish hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahririda inson qadri, erkinligi va manfaatlarini eng oliy qadriyat sifatida e'tirof etiladi. Shu nuqtai nazardan, tarbiya fanida huquqiy tarbiyani kuchaytirish, yosh avlodda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirish eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Huquqiy tarbiya — bu shaxsning huquqiy bilim, tushuncha va qadriyatlarni anglab yetish, qonunlarga hurmat bilan qarash, huquqiy mas'uliyatni his etish jarayonidir. Bugungi kunda bu jarayonni yangi konstitutsiyaviy g'oyalar asosida tashkil etish zarurati paydo bo'lmoqda.

Asosiy qism

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya bu – huquqiy tarbiyaning poydevori hisoblanadi, 2023-yilda qabul qilingan Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining davlat va jamiyat hayotida tub o‘zgarishlarni belgilab berdi. Unda inson huquqlari, erkinliklari va manfaatlari oliy qadriyat sifatida mustahkamlandi.

Xususan, 21-moddada “Hech kimga uning rozilgisiz qonunchilikda belgilanmagan majburiyat yuklatilishi mumkin emas.

Inson o‘z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, jamiyat hamda davlatning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga putur yetkazmasligi shart.” deb belgilanishi huquqiy tarbiya mazmuniga yangi yo‘nalish beradi.

Huquqiy tarbiya jarayonida o‘qituvchilar Konstitutsiyada belgilangan asosiy huquq va erkinliklarni, shuningdek, fuqarolik mas’uliyati va qonun ustuvorligi g‘oyalari o‘quvchilarga singdirishlari lozim.

Tarbiya fanida huquqiy tarbiyaning o‘rni va vazifalari haqida so‘z yuritadigan bo‘lsak, fan shaxsning ijtimoiy, ma’naviy, axloqiy, huquqiy va estetik jihatdan kamol topishiga xizmat qilishini takidlab o‘tish darkor. Huquqiy tarbiya esa bu jarayonning ajralmas tarkibiy qismidir. O‘qituvchilarning vazifasi esa huquqiy bilimni faqat nazariy emas, balki hayotiy misollar orqali o‘quvchilarga yetkazish, huquqiy me‘yorlarni kundalik hayotda qo‘llashga o‘rgatishdan iborat. Buning uchun:

- Konstitutsiya va qonunlar asosida tarbiyaviy soatlar o‘tkazish;
- Huquqiy mavzulardagi interfaol mashg‘ulotlar, munozaralar, sahna ko‘rinishlari tashkil etish;
- Huquqiy savodxonlikni oshiruvchi loyihalar, viktorinalar o‘tkazish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘qituvchi shaxsining huquqiy madaniyatni shakllantirishdagi o‘rni haqida gap ketganda huquqiy tarbiya samaradorligi, eng avvalo, o‘qituvchining huquqiy saviyasi va shaxsiy namunasi bilan belgilanadi. O‘qituvchi o‘z faoliyatida

Konstitutsiya g'oyalari hayotga tatbiq etish orqali o'quvchilarda huquqqa hurmat, qonunlarga itoat, adolat va vatanparvarlik ruhini shakllantiradi. Shu bois, pedagogik kadrlarni tayyorlash jarayonida "Huquqiy madaniyat asoslari", "Konstitutsiyaviy qadriyatlar" kabi modullarni kuchaytirish dolzarb hisoblanadi.

Huquqiy tarbiyada zamonaviy pedagogik yondashuvlar bugungi globallashuv davrida huquqiy tarbiyani an'anaviy shakllar bilan cheklab bo'lmaydi. Raqamli ta'lim, onlayn darslar, virtual sud jarayonlari, interfaol platformalardan foydalanish orqali o'quvchilarda amaliy ko'nikmalar shakllanadi.

Shuningdek, "Konstitutsiya — mening hayotim mezoni" mavzusida loyihaviy ishlanmalar o'tkazish o'quvchilarni huquqiy tafakkurga undaydi.

Xulosa

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish, inson huquqlarini hurmat qilish va qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Tarbiya fani esa bu g'oyalarni yoshlarga singdirishda eng muhim vosita hisoblanadi.

Bugungi globallashuv, raqamli transformatsiya va ijtimoiy o'zgarishlar davrida ta'lim tizimida huquqiy tarbiyaning o'rni beqiyos darajada ortib bormoqda. Insonning huquq va erkinliklarini ta'minlash, ularni qadrlash madaniyatini shakllantirish – bu nafaqat davlat siyosatining, balki har bir o'qituvchining tarbiyaviy faoliyatidagi ustuvor vazifadir. Shu ma'noda, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi huquqiy tarbiya jarayonining konseptual, ma'naviy va pedagogik asosini tashkil etadi.

Yangi Konstitutsiyada inson qadri, erkinligi va manfaatlari ustuvor qadriyat sifatida e'tirof etilgan bo'lib, bu g'oya ta'lim va tarbiya jarayonida fundamental yo'nalish sifatida aks etishi lozim.

O'qituvchi bu jarayonning markazida turadi. Chunki u faqat bilim manbai emas, balki huquqiy qadriyatlarning amaliy namunasidir. O'qituvchining shaxsiy huquqiy saviyasi, qonunlarga nisbatan hurmatli munosabati, dars jarayonida konstitutsion g'oyalarni hayotiy misollar bilan bog'lab tushuntirishi o'quvchilarda huquqqa ijobiy munosabatni shakllantiradi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik oliy

ta'lim muassasalarida o'qituvchi kadrlarni tayyorlashda "Huquqiy madaniyat asoslari", "Konstitutsiyaviy qadriyatlar" kabi fanlar mazmunini kengaytirish va amaliy komponentlarini kuchaytirish muhim ilmiy-pedagogik talabdir.

Tarbiya fanida huquqiy tarbiya jarayonini yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida takomillashtirish — bu nafaqat dolzarb pedagogik vazifa, balki milliy rivojlanish strategiyasining ajralmas qismidir. O'qituvchi bu jarayonda huquqiy ong targ'ibotchisi, Konstitutsiyaviy qadriyatlar targ'ibotchisi va yosh avlodni huquqqa sodiq fuqaro sifatida shakllantiruvchi yetakchi shaxsdir. Shunday ekan, har bir ta'lim muassasasida huquqiy tarbiya tizimini ilmiy asoslangan, interfaol va Konstitutsiyaga mos yo'nalishda tashkil etish – yurt kelajagiga sodiq, qonunlarga hurmatli, adolatparvar avlodni tarbiyalashning eng ishonchli garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahrir) — Toshkent, 2023.
2. Xo'jayev A. "Huquqiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslari". — Toshkent, 2022.
3. Konstitutsiyaviy huquq: Darslik / mualliflari: X.T. Odilqoriev, O'.X. Muxamedov, B.A. Saidov va boshqalar. Toshkent: IIV Akademiyasi, 2014.
4. G'apurov E. "Huquqiy madaniyat va huquqiy tarbiya asoslari" Toshkent: (o'quv qo'llanma) 2023.

DEMOKRATIK DAVLAT BARPO ETISHDA SAYLOV JARAYONLARINING O'RNI VA AHAMIYATI

Isroilov Davronbek Dilshodbek o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada demokratik jamiyatni shakllantirishda saylov jarayonlarining tutgan o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Saylovlarning erkinligi, oshkoraligi, adolatliligi hamda fuqarolarning siyosiy faolligini ta'minlash mexanizmlari yoritiladi. Shuningdek, xalq irodasini ifoda etishda saylov institutining konstitutsiyaviy asoslari, demokratik qadriyatlarni mustahkamlashdagi o'rni hamda saylov tizimini takomillashtirish yo'llari o'rganiladi. Tadqiqot